

Penerimaan Mahasiswa Baru

Edisi : I-003/p2k-gl/IV/2022

Program Perkuliahan Online

☑ FULL ONLINE ☑ BLENDED

PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
Semester Ganjil 2022-2023

Untuk lulusan S-1 Melanjutkan Ke Program Pascasarjana (S-2)

PENDAFTARAN

HANYA DENGAN

~~Rp. 600.000,-~~
Rp. 300.000,-

Ayo Segera Daftar
Biaya Kuliah
TERJANGKAU
& Bisa **DIANGSUR**

Daftar Online

SCAN ME

Kini kamu bisa mendaftar kuliah di
eduNitas Apps
dengan cara Unduh dan daftar !!

Website :

p2k.co.id

kuliah-karyawan.com

edunitas.com

edunitas.com [Edunitas.com.Fanpage](https://www.facebook.com/Edunitas.com.Fanpage) [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas) [@edunitas](https://www.instagram.com/edunitas)

Layanan Informasi Bebas Pulsa :

0800 1234 000 **0812 9526 2009**

Sesuai Misi Konsultan Pendidikan Tinggi, yaitu turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, maka satu upayanya adalah memotivasi, mengupayakan beasiswa, serta berusaha memberikan motivasi kepada masyarakat, dan memberikan informasi tentang Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki komitmen sosial dalam membantu masyarakat, dsb-nya.

Program Perkuliahan Online (P20) adalah program kuliah yang waktu kuliahnya dibuat fleksibel, dengan biaya studi yang terjangkau, sehingga masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas atau dana terbatas dapat melanjutkan/meningkatkan pendidikan formalnya.

Sebagaimana dengan UU RI No. 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa :

“Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja...)”. Juga sesuai dengan amanat UUD 1945 : “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan...”

Sedangkan di antara warga negara terdapat masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas (khususnya karyawan) dan memiliki dana yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia telah memiliki komitmen sosial dengan menyelenggarakan Program Perkuliahan Online (P20) bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya ke Magister (S-2) atau Pindah Jurusan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas seperti KREDIT BIAYA PENDIDIKAN tanpa bunga/agunan yang DAPAT DIANGSUR sesuai dengan kemampuan, serta memberikan BEASISWA (beberapa PTS) bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.

Informasi mengenai PTS-PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi tersebut kami sajikan dalam bentuk katalog/booklet eksklusif Informasi Program Perkuliahan Online ini.

Melalui katalog informasi ini, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i. untuk turut mendorong atau memotivasi keluarga/sahabat/rekan kerja agar melanjutkan pendidikannya di **PTS - PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi** dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

SOLUSI CERDAS (SOLUSI UTAMA)

Meningkatkan Karir, Mendapatkan Pekerjaan Baru, & Menambah Penghasilan

Mahasiswa (peserta kuliah) Program Perkuliahan Online (P20) adalah **orang-orang yang sudah bekerja maupun orang-orang yang belum bekerja.**

Para mahasiswa ini selalu **kompak** dan **saling membantu** kesulitan masing-masing, baik kesulitan dalam hal pekerjaan, akademik, finansial/keuangan, maupun masalah lainnya. Demikian juga dengan lulusannya (alumnusnya), memiliki ikatan kuat untuk saling membantu sesama alumnus.

Selama ini mahasiswa yang sudah bekerja (sebagai pegawai negeri/swasta, manajer/pimpinan perusahaan/instansi/lembaga pemerintah/swasta, wiraswastawan, dsb), **selalu dapat meningkatkan karir dan penghasilannya** selama kuliah, terlebih lagi bagi yang berwiraswasta. Mereka memperoleh peningkatan karir dan peningkatan penghasilan **dari rekan-rekan mahasiswanya.**

Demikian juga **mahasiswa yang belum bekerja**, akan **memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa** yang sudah bekerja.

Solusi Cerdas (Solusi Utama)

Jadi, bagi masyarakat yang **BELUM BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, maka mengikuti P20 (Kelas Online) ini merupakan **solusi utama untuk memperoleh pekerjaan.** Yaitu meningkatkan pengalaman melalui mereka (rekan-rekan mahasiswanya) yang sudah bekerja, dan akhirnya memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswanya maupun dari dirinya sendiri. Sekaligus meningkatkan pendidikan formalnya ke Jenjang Magister (S-2).

Bagi masyarakat yang **SUDAH BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam meningkatkan karir serta meningkatkan penghasilan. **Maka mengikuti P20 merupakan solusi utama untuk meningkatkan diri.** Yaitu **meningkatkan** pendidikan formalnya sekaligus meningkatkan pengalaman, karir, dan penghasilan.

SANGAT KESULITAN DENGAN BIAYA PENDIDIKAN ?

Mintalah beasiswa/keringanan biaya, sesuai dengan ketidakmampuan finansialnya secara jujur dan wajar.

** Hanya berlaku di beberapa Perguruan Tinggi.*

Daftar Isi

Pengantar dan Tujuan	ii
Daftar Isi	iii
Tentang Pendaftaran	v
Status Mahasiswa dan Sistem Pendidikan	vi
Jadwal Pendaftaran	vii
Program Studi Serta Konsentrasi	xii

JABODETABEK :

• Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)	2
• Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD)	4

JATENG, JATIM & Bali :

• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara (STIE ABI Surabaya)	5
--	---

Permintaan Beasiswa	8
Dosen & Tenaga Pengajar	9
Layanan Informasi	10
Testimonial	11
Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online (via Bank)	12
Sekilas Info	13

Tentang Pendaftaran

Tentang Pendaftaran

- Pendaftaran dibuka **SETIAP HARI (Sabtu dan Minggu Tetap Buka)**,
Jam 09.00-17.00 WIB
- Formulir Pendaftaran dapat diperoleh GRATIS di salah satu PTS terkait atau minta dikirim/difax melalui layanan info 17 Jam atau dapat didownload melalui web.
- Pendaftaran dapat langsung di masing-masing PTS atau diwakilkan atau dapat melalui POS, Telp, Fax, atau Internet (Pendaftaran Online).

A. Melanjutkan ke Program Diploma Tiga (D-3)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,

B. Melanjutkan ke Program Sarjana (S-1)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,
- Lulusan D-3, Politeknik, Akademi atau sederajat dari berbagai jurusan,
- Lulusan D-2, D-1 atau Lulusan S-1 mengambil Jurusan berbeda atau mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain.

C. Melanjutkan ke Program Pascasarjana (S-2)

- Lulusan Sarjana S-1/sederajat dari berbagai jurusan

* Syarat-syarat Pendaftaran:

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.300.000,-
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Mengisi lembar jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Biaya Pendidikan

Menyerahkan :

- 2 lembar Foto copy ijazah dan Transkrip Nilai legalisir asli (bagi lulusan D-3, S-1, S-2, dll.)
- 2 lembar foto copy Ijazah/STTB legalisir asli (bagi lulusan SMU, SMK, dll.)
- Pas Foto terakhir : Ukuran 2x3, 3x4, 4x6 (masing-masing 4 lembar)
- * Syarat-syarat lainnya (legalisir, dll) dapat menyusul (dilengkapi pada saat herregistrasi).

Waktu Kuliah Fleksibel

Penjadwalan kuliah khusus untuk Program Perkuliahan Online dibuat fleksibel, namun tetap mengacu pada kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga tidak mengganggu jadwal kerja bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan mahasiswa masih memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat atau melaksanakan hal lainnya (tidak menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk kuliah).

Sesuai UU-RI no. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Bab.VI Pasal 19 ayat (2) : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,dst.

Beban & Masa Studi

Beban Studi dan Masa Studi yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh mahasiswa perkuliahan karyawan, mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :

Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Lulusan	SKS Yang Ditempuh	Masa Studi (minimal)
SMU, SMK, MA, dll. ke Diploma Tiga (D-3)	Beban studi 110 SKS	6 Semester (3 tahun)
SMU, SMK, MA, dll. ke Sarjana (S-1)	Beban studi 144-152 SKS	8 Semester (4 tahun)
D3, Politeknik, sederajat ke Sarjana (S-1)	Beban Studi 40-46 SKS	3 Semester (1,5 tahun)
D-2, S-1, D-1, Pindahan ke Sarjana (S-1)	Dihitung dari sisa SKS	Tergantung Sisa SKS
Program Pascasarjana (S-2)	Magister Manajemen = 36-46 SKS	4 Semester (2 Tahun)

Status Mahasiswa & Sistem Pendidikan

Status Mahasiswa

- Mahasiswa Lulusan Program Perkuliahan Online (P2O), mempunyai STATUS, HAK AKADEMIK, IJAZAH dan GELAR yang SAMA.
- Lulusan mempunyai gelar sesuai dengan jenjang pendidikan dan jurusan/bidang ilmunya, dan mempunyai hak menggunakan gelarnya serta mempunyai hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Ijazah dan Transkrip Akademik (Transkrip Nilai) Program Perkuliahan Online (P2O) dan Program Reguler adalah SAMA. Dan di dalam ijazah maupun Transkrip tersebut, tidak tertulis apakah lulusan P2O ataukah lulusan Reguler. Karena P2O adalah juga Program Reguler. Yang membedakan hanya waktu kuliahnya saja.

Keunggulan-Keunggulan

- Dosen/tenaga pengajar yang profesional di bidangnya.
- Disediakan beasiswa (tanpa ikatan) bagi yang benar-benar membutuhkan.
- Seluruh jurusan/program studinya tidak ada ujian negara (sama dengan PTN). Kurikulum serta proses belajarnya sesuai dengan norma/kaidah Akademik menggunakan sistem SKS yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai untuk karyawan, sehingga mahasiswa yang sibuk bekerja tetap dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah, dapat mengulang di semester berikutnya tanpa dikenakan biaya tambahan.
Bagi mahasiswa yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu), tetap dapat mengikuti kuliah dengan baik. Karena sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Perkuliahan Karyawan dan Program Reguler. Sehingga mahasiswa yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu) dapat mengikuti kuliah di program lainnya dengan mekanisme tertentu.
- Jadwal kuliah menggunakan sistem PDS, sehingga waktu kuliahnya lebih berkualitas, tidak jenuh, tidak mengganggu jadwal kerja bagi yang sudah bekerja, dan mahasiswa yang memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat dsb-nya.
- Bagi mahasiswa yang sudah bekerja diijinkan tidak mengikuti kuliah untuk beberapa pertemuan, bila mahasiswa mendapat tugas lembur, atau kerja dengan sistem pergantian waktu, tugas kerja ke luar kota/negeri, dengan mekanisme tertentu.
- Lokasi kampus mudah dicapai, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
- Tersedia penginapan/tempat kost di dekat masing-masing kampus (Perguruan Tinggi) terkait.

Keutamaan Kampus

- Pertama dan terpercaya dalam penyelenggaraan P2O
- Diselenggarakan oleh PTS-PTS terbaik yang TERAKREDITASI dan memiliki jaringan yang luas di dunia kerja. Walaupun kualitasnya terbaik, PTS ini tetap memiliki KOMITMEN SOSIAL dalam membantu masyarakat. Antara lain memberikan subsidi terhadap biaya pendidikannya, juga memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa.
- Fasilitas lengkap, terdiri dari Laboratorium, Perpustakaan, Studio, Bengkel, dan lain-lain.
- Tempat Ibadah, Sarana Olahraga, Computer Centre, Bus Kampus, Asrama Mahasiswa, kerjasama dengan Perusahaan/Instansi, dsb-nya.

Sistem Pendidikan

- Sesuai UU No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multy entry - multy exit system).
- Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka ...dst.
- Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dan sangat sesuai bagi karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya maupun bagi yang bukan karyawan. Selain kuliah tatap muka, juga memanfaatkan metode efektif melalui tugas perorangan terarah, tugas kelompok yang komunikatif, dan diakhiri dengan bimbingan pengerjaan skripsi/tesis/tugas akhir yang terarah, terprogram dan terjadwal sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Lulusan dipersiapkan menjadi Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1) atau Master/Magister (S-2) sesuai dengan jurusan/program studinya, yang dapat memecahkan persoalan sekaligus mengembangkan ilmunya.
- Kurikulumnya berdasarkan Sistem Kredit Semester. Kualitas kurikulumnya didesain mengacu kepada kurikulum inti/nasional, juga berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta terhadap kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi.

Sistem dan Jadwal Seleksi

- Seleksi/wawancara dan pendaftaran dapat melalui (via) telepon, fax, surat (POS) dan jadwal seleksi/wawancara ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa atau dapat langsung dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran. Hasil wawancara langsung diberitahukan ke calon mahasiswa, sesaat setelah selesai wawancara. Seleksi calon mahasiswa mahasiswa baru berupa wawancara yang dilaksanakan sekaligus, yaitu **Wawancara Akademik, Finansial serta Administrasi dan Marketing.**

Jadwal Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Nama PTS	Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III	Kuliah Perdana	
1	Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 04 Sept 2022	Sabtu	10-Sept-22
2	ITB Ahmad Dahlan	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 04 Sept 2022	Sabtu	10-Sept-22
3	STIE ABI SURABAYA	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 25 Sept 2022	Sabtu	01-Okt-22

Program Studi Serta Konsentrasi

No	Program Studi	Konsentrasi/Peminatan/ Kekhususan	PTS Penyelenggara Program Studi
1	Magister Manajemen (S-2)	Manajemen Hubungan Industrial Manajemen Internasional Manajemen Investasi Manajemen Keuangan Internasional Manajemen Keuangan Perusahaan Manajemen Kinerja Manajemen Kualitas dan Produktivitas Manajemen Marketing Manajemen Operasional Manajemen Resiko Manajemen Strategis Khusus Manajemen Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta • Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodi Iswara (STIE ABI), Surabaya
2	Keuangan Syariah (S-2)	Keuangan Syariah	• Institut Teknologi & Bisnis Ahmad Dahlan
3	Magister Ilmu Administrasi	Magister Ilmu Administrasi	• Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta
4	Magister Ilmu Hukum	Magister Ilmu Hukum	• Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta
5	Magister Manajemen Teknologi	Magister Manajemen Teknologi	• Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta
6	Magister Pembangunan Kota & Wilayah	Magister Pembangunan Kota & Wilayah	• Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta

UNKRIS

Universitas Krisnadwipayana

Alamat : Jl. Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, P.O. Box 7774/Jat.CM - Jakarta Timur

Rektor : Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SiP.

Program Pascasarjana (S-2)

Program Studi	Akreditasi
Magister Manajemen	B
Magister Ilmu Administrasi	A
Magister Hukum	B
Magister Manajemen Teknologi	Terakreditasi
Magister Pembangunan Perkotaan Dan Wilayah	B

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- **(021) 8762002, 2003, 2004**
- **081111 04824, 25, 26, 27**
- **081295262009, 081514578119**
- **unkris.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

S-1 Melanjutkan ke S-2 Fakultas Ekonomi						
Angs. ke	24x	18x	12x	4x	1x	
1	250	280	420	1.250	5.000	
2	210	280	420	1.250		
3	210	280	420	1.250		
4	210	280	420	1.250		
5	210	280	420	-		
6	210	280	420	-		
7	210	280	420	-		
8	210	280	420	-		
9	210	280	420	-		
10	210	280	420	-		
11	210	280	420	-		
12	210	280	380	-		
13	210	280	-	-		
14	210	280	-	-		
15	210	280	-	-		
16	210	280	-	-		
17	210	280	-	-		
18	210	240	-	-		
19-23	210	-	-	-		
24	130	-	-	-		

* dalam ribuan rupiah

S-1 Melanjutkan ke S-2 Fakultas Ekonomi (MT, MH, MMT & MIA)						
Angs. ke	24x	18x	12x	4x	1x	
1	250	277	416	1.250	5.000	
2	206	277	416	1.250		
3	206	277	416	1.250		
4	206	277	416	1.250		
5	206	277	416	-		
6	206	277	416	-		
7	206	277	416	-		
8	206	277	416	-		
9	206	277	416	-		
10	206	277	416	-		
11	206	277	416	-		
12	206	277	424	-		
13	206	277	-	-		
14	206	277	-	-		
15	206	277	-	-		
16	206	277	-	-		
17	206	277	-	-		
18	206	291	-	-		
19-23	206	-	-	-		
24	218	-	-	-		

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

3. Biaya Jaket Almamater : **Rp. 350.000,-**

Pembayaran Pertama S-2 (Magister Manajemen):

(SPb I + SPP I + Jaket Almamater)

Rp.250.000+500.000+350.000 = **Rp. 1.100.000,-**

Pembayaran Pertama S-2 (Magister Manajemen Teknologi):

(SPb I + SPP I + Jaket Almamater)

Rp.250.000+700.000+350.000 = **Rp. 1.300.000,-**

Pembayaran Pertama S-2 (MT, MH & MIA):

(SPb I + SPP I + Jaket Almamater)

Rp.250.000+800.000+350.000 = **Rp. 1.400.000,-**

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

S-1 Melanjutkan ke S-2 Magister Manajemen					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	1.200	1.500	2.000	6.000
2	1.100	1.200	1.500	2.000	-
3	1.100	1.200	1.500	2.000	-
4	1.100	1.200	1.500	-	-
5	1.100	1.200	-	-	-
6	1.100	-	-	-	-

*)dalam ribuan rupiah

S1 Melanjutkan ke S-2 Magister Teknik					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	800	1.400	1.750	2.333	7.000
2	1.240	1.400	1.750	2.333	-
3	1.240	1.400	1.750	2.334	-
4	1.240	1.400	1.750	-	-
5	1.240	1.400	-	-	-
6	1.240	-	-	-	-

*)dalam ribuan rupiah

S-1 Melanjutkan ke S-2 Magister Manajemen Teknologi					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	700	910	1.137	1.516	4.550
2	770	910	1.137	1.516	-
3	770	910	1.137	1.518	-
4	770	910	1.137	-	-
5	770	910	-	-	-
6	770	-	-	-	-

*)dalam ribuan rupiah

S-1 Melanjutkan ke S-2 Magister Ilmu Hukum					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	800	1.580	1.975	2.633	7.900
2	1.420	1.580	1.975	2.633	-
3	1.420	1.580	1.975	2.633	-
4	1.420	1.580	1.975	-	-
5	1.420	1.580	-	-	-
6	1.420	-	-	-	-

*)dalam ribuan rupiah

S-1 Melanjutkan ke S-2 Magister Ilmu Administrasi					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	1.300	1.625	2.170	6.500
2	1.140	1.300	1.625	2.170	-
3	1.140	1.300	1.625	2.160	-
4	1.140	1.300	1.625	-	-
5	1.140	1.300	-	-	-
6	1.140	-	-	-	-

*)dalam ribuan rupiah

INSTITUT TEKNOLOGI & BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD)

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15419

Rektor : Dr. Mukhaer Pakkana, SE., M.M.

Program Pascasarjana (S-2)

Program Studi	Konsentrasi
Keuangan Syariah	Keuangan Syariah

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- (021) 8762002, 2003, 2004
- 081111 04824, 25, 26, 27
- 081295262009, 081514578119
- itb-ad.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

Angsuran Sumbangan Pengembangan (SPb) S-1 Ke S-2 Prodi Keuangan Syariah					
Angs. ke	24x	18x	12x	4x	1x
1	1.535	2.005	2.950	8.680	33.700
2	1.535	2.005	2.950	8.680	-
3	1.535	2.005	2.950	8.680	-
4	1.535	2.005	2.950	8.680	-
5	1.535	2.005	2.950	-	-
6	1.535	2.005	2.950	-	-
7	1.535	2.005	2.950	-	-
8	1.535	2.005	2.950	-	-
9	1.535	2.005	2.950	-	-
10	1.535	2.005	2.950	-	-
11	1.535	2.005	2.950	-	-
12	1.535	2.005	2.950	-	-
13	1.535	2.005	-	-	-
14	1.535	2.005	-	-	-
15	1.535	2.005	-	-	-
16	1.535	2.005	-	-	-
17	1.535	2.005	-	-	-
18	1.535	2.005	-	-	-
19-23	1.535	-	-	-	-
24	1.535	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

Total Pembayaran Pertama

Pembayaran Pertama S-1 Ke S-2
Prodi Keuangan Syariah :
Rp. 1.685.000,-

STIE ABI SURABAYA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Artha Bodhi Iswara Surabaya

Rektor : Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng.

Kampus : Jl. Pumpungan III No.29, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118

Program Studi	Konsentrasi
Program Pascasarjana (S-2)	Magister Manajemen (S-2)

Layanan Informasi 17 Jam :

0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

081111 04824, 25, 26, 27

0812 9526 2009, 0815 1457 8119

stieabi.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

S-1 ke Program Magister (S-2)				
Angs. ke	5x	4x	3x	1x
1	700	875	1.200	3.500
2	700	875	1.150	-
3	700	875	1.150	-
4	700	875	-	-
5	700	-	-	-
6	700	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

**Total Pembayaran Pertama
STIE ABI Surabaya
(SPb 1+SPP 1)
(Rp. 100.000 + Rp. 700.000)
Rp. 800.000,-**

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

”.....Masyarakat yang kemampuan finansialnya benar-benar terbatas dan tidak mencukupi untuk membayar/mengangsur biaya pendidikan, sedangkan yang bersangkutan sangat ingin (memiliki motivasi tinggi) untuk melanjutkan/meningkatkan pendidikannya”

Dikarenakan Keterbatasan Dana untuk beasiswa ini, maka bagi mereka (masyarakat) yang relatif mampu secara finansial dalam membayar biaya pendidikannya dimohon untuk turut memiliki komitmen sosial dengan cara TIDAK MENGAJUKAN beasiswa. **Agar tidak menutup peluang bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.** Terima kasih.

Ketentuan/Persyaratan/Ketetapan

Beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kemampuan finansialnya benar-benar terbatas dan tidak mencukupi untuk membayar/mengangsur biaya pendidikan, sedangkan yang bersangkutan sangat ingin (memiliki motivasi tinggi) untuk melanjutkan/meningkatkan pendidikannya.

Pemilihan PTS yang dituju ditentukan oleh KPT dengan mempertimbangkan :

- Jurusan yang dipilih calon mahasiswa penerima beasiswa terkait.
- Urutan prioritas PTS yang diinginkan/diminati calon terkait.
- Lokasi tempat tinggal calon terkait.

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

- Membuat (menulis) data tambahan Pengajuan/Permintaan Beasiswa dengan JUJUR di fax/ email melalui layanan informasi 17 jam (halaman ii).
- Menyerahkan (melampirkan) masing-masing 2 (dua) lembar :
- Foto Copy KTP (atau kartu identitas lain)
- Foto Copy Kartu Keluarga atau dokumen sejenis
- Untuk lulusan SLTA, sederajat : Copy Ijazah (legalisir)
- Untuk lulusan D-3, S-1, dsb. : Copy Transkrip Nilai & Ijazah (legalisir)
- Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)
- Menyerahkan berkas/dokumen tersebut ke Sekretariat P2K di PTS terkait, dengan salah satu cara berikut ini :
 - mendatangi langsung Sekretariat P2K di PTS terkait, atau
 - difax/email ke layanan info 17 Jam (lihat hal. ii), atau
 - dikirimkan via POS, ditujukan :

Kepada Yth
Kabag. Penertiban Pembayaran
(a.n. Panitia Rekomendasi Beasiswa)
Sekretariat P2K.....
(nama PTS-nya)
.....
(alamat Kampus PTS-nya)

Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online

Kini Bayar Kuliah Semakin Mudah !!!

Teller

Net Banking

ATM

KETENTUAN UMUM

1. Untuk melihat metode pembayaran & biaya kuliah silakan cek sipema.p2k.co.id
2. Bukti Pembayaran dari bank dan supermarket merupakan bukti pembayaran yang sah
3. Pastikan selalu mendapatkan SMS konfirmasi Pembayaran (H+1)
4. Apabila telah jatuh tempo, kami akan mengingatkan melalui telphon atau SMS (sender id : p2k.co.id) atau email (bni-ecollection)
5. Apabila terdapat perubahan alamat dan no telphon hubungi P2K Call Center di 021. 29097100/102/104/116 atau Telp Bebas Pulsa 08001234444

Informasi Pendidikan dan Karier Semuanya terhubung menjadi satu di sini

www.edunitas.com

Kampus

Informasi mengenai Rekomendasi kampus (PTS) terbaik di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai pilihan kelas dan program studi favorit. mulai dari : Informasi biaya kuliah, Diskon/ Promo pendaftaran, Informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karier lulusan, informasi Beasiswa, dan lain-lain.

Lowongan Kerja

Informasi mengenai Lowongan pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai Perusahaan terkemuka.

Agensi

Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu dan saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com Dapatkan insentif/penghasilan menarik dari kami.

Pembelajaran Online

Sistem aplikasi pembelajaran berbasis online/ website untuk mendukung aktifitas online learning, blended learning, belajar di rumah, kuliah di rumah dan lain-lain.

Info

Berita seputar Dunia Pendidikan dan Karier tersaji di Edunitas.com

Pemberi Beasiswa

Cara mudah menggalang dana secara online di dunia pendidikan. Bantu Mereka, Tolong Mereka untuk dapat terus belajar (Sekolah dan Kuliah).

Sistem Pembayaran

Sistem pencatatan dan pengelolaan data pembayaran peserta didik berbasis online (web base) yang dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola pembayaran dan komponen pembayaran yang dibutuhkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Daftar Online

SCAN ME

 eduNitas *by* *kept*
Being successful is easy

Kini kamu bisa mendaftar kuliah di
eduNitas Apps
dengan cara Unduh dan daftar !!

Layanan Informasi

Layanan Informasi 17 Jam :

Layanan Bebas Pulsa : 0-800-1234-000
 Telp. : (021) 876 2002, 2003, 2004
 Fax. : (021) 876 0072
 HP/SMS : 081111 048 24, 25, 26, 27
 Whatsapp : 081295262009, 081514578119
 Website : p2k.co.id , kuliah-karyawan.com
 perkuliahan-karyawan.co.id
 E-mail : humas@pts-ptn.net atau klik "Contact Us"
 (pada website diatas)

Pendaftaran Online (Via Web)

Pendaftaran online Program Perkuliahan Karyawan bisa dilakukan via website masing-masing kampus, atau bisa juga via website berikut ini :

- p2k.co.id
- pts-pts.com
- infoptsterbaik.com
- kuliah-karyawan.com
- kpt.co.id
- pts-ptn.net

Temukan kami di Facebook & Twitter :

kuliahkaryawan.FanPage

@kuliahkaryawan

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

STIE IGI adalah salah satu kampus terbaik untuk menimba ilmu pengetahuan dan menambah peningkatan kualitas diri, didukung dengan lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif ditambah dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

Wahyu Nuha Ariqih
Akuntansi,
P2K - STIE IGI Jakarta
www.stie-igi.web.id

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Menurut kami ITBU itu the best, udah biaya kuliahnya terjangkau dan dari staf sekretariat, dosen dll friendly banget, udah gitu dosennya baik-baik dan untuk menyampaikan materinya lebih gampang di mengerti, dan ITBU juga banyak Ekstrakurikuler yang ga kalah seru, ga bakal nyesel deh kuliah di ITBU.

Dwi Tia Swara &
Dwi Tia Swara Dita
P2K ITBU (Jurnal Teknologi Built Online)
p2k_itbu.ac.id

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) STIENI banyak sekali memberikan kemudahan bagi saya untuk tetap bekerja sambil kuliah. Dengan biaya yang sangat terjangkau, P2K STIENI pun memberikan waktu kuliah yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita bekerja. Intinya enggak bakal nyesel deh kuliah di P2K STIENI. Sukses terus buat P2K STIENI.

Bella Agusti HK
S1 Manajemen 2013
P2K STIENI

www.stieni.web.id

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Banyak banget keuntungannya, mulai dari gedungnya yang nyaman, dosen pengajar yang asik dan mata kuliahnya mudah dipahami pokoknya kuliah di unkris itu enggak akan salah pilih deh, khususnya buat kalian yang punya waktu terbatas dengan pekerjaan kalian, disini juga untuk biaya pendidikannya dapat diangsur sesuai kemampuan, buat P2K UNKRIS tetap jaya ya.

Dhas Rihanullah Ramadhan
Teknik Sipil
P2K - UNKRIS
unkris.web.id

www.p2k.co.id

Testimonial

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Selama Kuliah di stie Hidayatullah biayanya terjangkau dan administrasi bisa diangsuran sesuai kemampuan, tempatnya luas, hijau & rindang dengan suasana pesantren, lokasinya juga mudah di tempuh, mahsiswanya gokil2 dan dosennya bersahabat.

YONDI SUBARJA
Manajemen - P2K STIE Hidayatullah
stiehidayatullah.web.id

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Lingkungan yang aman dan nyaman, mengutamakan kualitas pendidikan yang bermutu, biaya yang terjangkau dan dapat diangsur serta waktu belajar yang efektif dan efisien.

Nadhila Aulia Yasmin
Akuntansi,
P2K - STIE IGI Jakarta
www.stie-igi.web.id

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Kenyamanan ruang belajar dikelas, kebersihan kampus yang terjaga, dosen pengajar yang profesional dalam bidangnya, biaya kuliah dan lokasi yang terjangkau dan jam kuliah yang efektif.

Tuti Nurul Awaliyah
Akuntansi,
P2K - STIE IGI Jakarta
www.stie-igi.web.id

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Perkuliahan di P2K Univ. MH Thamrin sangat fleksibel. Sangat membantu untuk karyawan seperti saya. Bisa kuliah tanpa harus mengganggu jam kerja. Biayanya pun terjangkau dan pembayarannya bisa diangsur per bulan. Dosen-dosennya pun banyak membantu dan ramah-ramah.

KEKE NURJANAH
Sistem Informasi - Univ. MH Thamrin
universitasthamrin.web.id

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

Kampus Anda Ingin Maju???

***Segera Bergabung Bersama
Kami Lebih Dari 80 Kampus
Tergabung Di...***

Konsultan Pendidikan Tinggi

**www.kpt.co.id
p2k.co.id**

**kuliah-karyawan.co.id
perkuliahankaryawan.co.id**

CivitasBook

www.civitasbook.com

Satu-satunya jejaring komunikasi
Civitas Akademika

Program Perkuliahan Karyawan

- Media komunikasi antara mahasiswa & dosen.
- Media komunikasi antara mahasiswa
- Sarana berbagi ilmu pengetahuan, karya ilmiah, motivasi dll.

Segeralah Bergabung

Hubungi Sekretariat P2K Masing-masing kampus
untuk mendapatkan user name & password

**Dapatkan Informasi
Penjualan Properti**

www.gilland-properti.com

Kalender 2022

JANUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 Januari: Tahun Baru 2022

FEBRUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

1 Februari: Tahun Baru Islam 2022
28 Februari: Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

MARET 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

3 Maret: Hari Raya Nyekar Tahun 2022

APRIL 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 April: Wafat Isa Al-Masih

MAY 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 Mei: Hari Buruh
2-3 Mei: Hari Raya Idul Fitri
28 Mei: Pemakhaman Isa Al-Masih

JUNI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

1 Juni: Hari Lahir Pancasila

JULI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

5 Juli: Hari Raya Idul Adha 1443
30 Juli: Tahun Baru Hijrah 1444

AGUSTUS 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17 Agustus: HUT Kemerdekaan RI Ke-77

SEPTEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OKTOBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

8 Oktober: Maulid Nabi Muhammad SAW

NOVEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
13	14	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DESEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 Desember: Hari Raya Natal

**Waktu Kuliah
Fleksibel Di Luar
Jam Kerja**

**Biaya Kuliah
Terjangkau &
Bisa Diangsur !**

**Ayo... Kuliah
Sambil Kerja...**

Informasi Pendaftaran : ☎ 0800 1234 000 (Bebas Pulsa) 📞 0812 9526 2009

📘 Kuliah Karyawan 🌐 kuliah-karyawan.com 📷 @perkuliahkaryawan